

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ

Гильманова Нафиса Валиахметовна

докторант (DSc) Ташкентского архитектурно-строительного Университета
Ташкент, Узбекистан.

Аннотация. Данная статья посвящена мечети в Карши, известной под названием Чакар. Памятник относится к сооружениям культовой архитектуры I половины XIX века., имеет историческую и архитектурную ценность в структуре города.

Ключевые слова: мечеть, мечеть в Карши, мечеть Чакар, квартальная мечеть, архитектура мечетей.

Мечеть Чакар расположена в старогородской части Шахристана города Карши по ул. Кулол, датируется 1807 годом.

Мечеть датируется эпиграфикой в пределах I половины XIX века. На колонне у михраба имеется вырезанная дата 1223 г.х. (1807 г.). Кроме того, подобная надпись, выполненная в росписи, имеется и над михрабом – 1259 г.х. (1847 г.) [5]. Там же мелким шрифтом выведена еще одна дата – 1323 г.х. (1905 г.). – видимо, рукой паломника. Первые даты, очевидно, связаны со строительством мечети.

В 1950 году мечеть обследована и обмерена экспедицией института искусствознания, при участии В.Л. Ворониной. Обмеры были опубликованы в Среднеазиатском этнографическом сборнике, вышедшем в 1956 г. (том I) в статье В.П. Ворониной [1].

В 1977 году так же были проведены обследование и обмеры Л.Ю. Маньковской (при участии лаборанта Р. Бибалаева), результаты опубликованы в сборнике САУ в 1979 году [2].

Так появились первые упоминания и публикации о памятнике XIX в. в научной литературе. Министерство культуры УзССР и Узбекский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт консервации и реставрации памятников культуры проводил предварительные (преддоговорные) работы по мечети Чакар в городе Карши в 1983 году [6].

По историческим сведениям, мечеть Чакар – квартальная, очень крупная, в отличие от других квартальных мечетей отличается большим размером. Зимняя мечеть построена в виде шестиколонного зала, глубинного расположения, в боковых стенах которого устроены четыре проема, ведущие

в айван, и два выхода расположены в торцевой стене с михрабной нишей в центре. Рис.1.

Рис. 1. План ранее существовавших объемов мечети

Общий план мечети прямоугольный

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Утраченные участки штукатурных слоев.
- Восстанавливаемые айваны и перекрытия.
- Предполагаемая подвальная мечеть.
- Предполагаемые очертания ранее существовавших объемов.

22×22 м. Здание зала 13,4×17,0 м. Ширина айванов около 5 м. Мечеть однокамерная, перекрытие балочное, поддерживаемое колоннами. Кровля плоская, глиносаманная. Балки, поддерживаемые опорными колоннами, имеют художественную резьбу. Мечеть многократно ремонтировалась. Среди сохранившихся дверей имеются и древние. Стены мечети выложены из жженого квадратного кирпича, покрытого многослойной ремонтной штукатуркой из алебастра. В верхних частях стен заметны

ремонтные перекладки стен из кирпича другого размера. В зале на стене, обращенной в сторону Мекки, устроен михраб с обработанным резным каменным наличником. Тимпаны михраба имеют резной ганчевый орнамент, который также обрамлен ганчевой панджарой.

Перекрытие айвана поддерживается 14-ю колоннами. Колонны не имеют капителей, установлены на каменные базы. Базы, в основном, однотипные, кроме двух. Одна из них установлена в период ремонта со сталактитовой капителью вниз. На главном

Состояние мечети до реставрации.

и боковом фасадах профили однотипные, разница в выносах, а консоли у стен имеют своеобразный профиль с намеком на завиток волюты в боковой части.

Балки потолка айванов не имеют резьбы и окрашены синим тоном. Росписи идут по низу периметральной балки. По белому фону нанесен орнамент синего, зеленого, красного цветов.

Пол айвана и мечети с кирпичной выстилкой. Памятник интересен своим декоративным убранством [4].

Мечеть Чакар в настоящее время представляет прямоугольное в плане

однокамерное сооружение, перекрываемое стоечно-балочным перекрытием, с вассой. Кровлей служит насыпной грунт толщиной 40–50 см, перекрытие зимней мечети имеет утраты до 80 %. Сохранившиеся балки перекрытия и вассы прогнившие, что говорит об аварийном состоянии конструкции. Опорные резные колонны сохранились в удовлетворительном состоянии. Стены мечети выложены из обожженного квадратного кирпича сечением 26×26×5 см. В нижних утраченных участках штукатурных слоев явно читаются затертые швы кирпичных стен ганчевым раствором. Кирпичная фактура стен оштукатурена трехслойной ганчевой штукатуркой. Толщина слоев в общем достигает 10 см.

По верхнему поясу стен в участках устройства балок перекрытия можно проследить кирпичную кладку из кирпича другого размера. Видимо, мечеть перестраивалась или же достраивалась в более поздний период.

Состояние фундаментов, судя по незначительным деформациям сохранившихся стен, удовлетворительное.

Пол в интерьере мечети выложен, как и стены из квадратного жженого кирпича размером 26×26×5 см на глиняном растворе. Местами выстилка имеет разрушения и утраты.

Рис. 2. Тимпаны михрабов с росписью и эпитафикой. Фото 2021 г.

В зале сохранились уникальные детали, резные колонны, двери, среди которых есть и древние, михраб с резными ганчевыми тимпанами, обрамленными занджара.

На тимпанах двух михрабов мечети Чакар (Кашкадарья, XVIII в.) изображены цветочные кусты, похожие на дерево. Здесь также присутствует идея напоминания прихожанам о райском саде [3]. Рис. 2.

При натурном исследовании памятника по состоянию несущих стен мечети и штукатурным слоям видно, что мечеть неоднократно ремонтировалась. По опросу старожилов, проведенному автором проекта, выяснено, что на месте построенной существовала еще более древняя мечеть, на которую в поздний период настроилась ныне существующая мечеть с трехсторонним айваном.

В последние годы мечеть пришла в аварийное состояние. Разобрано балочное перекрытие зала, шесть уникальных резных колонн остались под открытым небом. Разрушен айван, захламлен зал. В настоящее время уникальный памятник архитектуры первой половины XIX в. разрушается и

может быть безвозвратно утрачен. Реставрационные, ремонтные, аварийные и иные работы не производились [7].

Постановление СМ Уз ССР от 07.07.1981 г. за № 547 мечеть взята под охрану. Мечеть как памятник архитектуры состоит на учете государственных органов использования объектов культурного наследия Кашкадарьинской области, так как представляет историко-архитектурную ценность и имеет уникальные архитектурные детали. Площадь здания в данное время составляет - 13,4x17,0 м, зал - 11,5x15,7 м. с айванами - 22x22 м. Акт о техническом состоянии мечети составлен 25 июля 1983 г. и 2010 г.

В мае 2021 года с целью изучения архитектурных памятников Кашкадарьинской области, нами было исследовано нынешнее состояние мечети Чакар, датированной I половиной XIX века.

Ранее существовавшие по трем сторонам айваны полностью утрачены. На месте существовавших айванов можно прочесть следы балок перекрытия и места прохождения фундаментов, что требует подробного обследования шурфами. Необходимо при проведении исследовательских работ в натуре и разработке проекта реставрации обратить особое внимание на состояние фундаментов и их глубину, на расчеты вновь сооружаемых конструкций мечети.

По опросам местных сторожилов и рассказам жителя махалли Улугбека Икрамова выяснено, что на месте существующей мечети, ранее было зафиксировано еще более древнее сооружение, вход находился с правой стороны мечети у основания фундамента и уходил вниз на три метра, куда спускались и поднимались по лестнице. Нижняя часть помещения имела железную дверь, размером около двух метров. В данный момент вход нижнего сооружения засыпан землей. Чуть дальше мечети по плану видно, что существовал минарет. Старый колодец также находится впереди мечети с правой стороны, приблизительно в 10 метрах и законсервирован. Со слов жителей махали, мечеть раньше была окружена тузовыми деревьями, которые сохраняли

фундамент сооружения от сырости и влаги. В строительстве мечети ранее был использован синий мрамор, которым пользовались раньше для строительства мечетей. По последним исследованиям мечеть не функционирует, находится не в лучшем состоянии, часть опорной стены разрушается, требуется проведение качественной аутентичной реставрации.

Рис.3.

Считаем, что мечеть Чакар является уникальным культовым сооружением с двухуровневым строением, так как предположительно нижняя ее часть является более старым строением, фундамент которой осел, а на месте старого сооружения была достроена новая мечеть начала первой половины XIX века.

Общий вид мечети и разрушенная часть стены, прилегающая к мечети

Зал мечети с колоннами. Надпись, сохранившаяся на одной из колонн, с датой строительства мечети

Рис. 3. Фото мечети, сделаны в мае 2021 года. Фотограф Гарифулин И.Р.

Список источников и использованной литературы:

1. Воронина В.Л. Материалы по народной архитектуре Кашкадарьинской области. Труды Института этнографии. Том 47. «Среднеазиатский этнографический сборник». М., 1959. С. 299-351.
2. Маньковская Л.Ю. Новое об архитектурном наследии Кашкадарьинской обл. САУ, № 1. 1979.
3. Назилов Д.А. Культурно-мифологические традиции и символы в зодчестве Центральной Азии. – Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. - 492 с.
4. Султанов Х.Т., Гильманова Н.В. Историко-архитектурное и художественное наследие Кашкадарьи. – Ташкент: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2022. - 328 с.
5. Юсупова М. Средневековая архитектура города Карши. // SANAT. 01/04/2005. ВЫПУСК №2. 1913.
6. Министерство культуры Уз ССР. Узбекский научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт консервации и реставрации памятников культуры. Предварительные (преддоговорные) работы по мечети «Чакар» в городе Карши. - Ташкент, 1983.
7. Использованы материалы, представленные Государственной инспекцией по охране и использованию объектов культурного наследия Кашкадарьинской области.

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARXITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARXITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARXITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARXITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75